

EIHLARDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING SAMARALI FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Nazarov N.

**Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar
instituti doktoranti, PhD.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15222338>

Annotatsiya. Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan erkin iqtisodiy hududlar (EIH) doirasidagi tadbirkorlik subyektlarining samarali ishlashiga ta'sir qiluvchi asosiy ichki va tashqi omillar chuqur tahlil qilinadi. Davlat tomonidan yaratilgan qulay huquqiy va institutsional muhit, soliq va bojxona imtiyozlari, zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan maxsus zonalarining tashkil etilishi, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga doir choralar, shuningdek, kadrlar salohiyati va marketing strategiyalari – bularning barchasi ushbu subyektlarning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlillar asosida EIHLarda tadbirkorlikni rivojlantirishda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy hudud, tadbirkorlik subyekti, iqtisodiy samaradorlik, rag'batlantirish, infratuzilma.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirishda erkin iqtisodiy hududlarning (EIH) o'rni beqiyosdir. Bu boradagi islohotlar 2017-yil 26-oktabrda qabul qilingan PF-5281-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni asosida yangi bosqichga ko'tarildi [1]. Mazkur farmon bilan EIHLarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga qator soliq, bojxona va moliyaviy imtiyozlar berilib, ularning investitsion muhitini yaxshilashga alohida e'tibor qaratildi.

Farmon asosida Navoiy, Jizzax, Angren kabi yirik EIHLar faoliyati kengaytirildi, u yerda zamonaviy infratuzilma ob'ektlari qurildi, xorijiy va mahalliy investorlar uchun "yashil yo'lak" tizimi joriy etildi. Shu bilan birga, EIHLarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining samarali ishlashi faqatgina davlat qo'llab-quvvatloviga emas, balki qator boshqa omillarga ham bog'liqdir. Ushbu omillarni chuqur tahlil qilish, kelgusida EIHLar samaradorligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida EIHLardagi tadbirkorlik subyektlari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar keltirilgan:

1. Huquqiy va institutsional omillar

Tadbirkorlik subyektlarining samarali faoliyat ko'rsatishi uchun huquqiy aniqlik, huquqiy kafolatlar va adolatli tartibotlar muhim hisoblanadi. EIHLarda tadbirkorlik qilishga oid tartib va me'yorlar aniq belgilangan bo'lib, ularning asosiy manbai bo'lib PF-5281-sonli Farmon, "Erkin iqtisodiy hududlar to'g'risida"gi Qonun, Soliq va Bojxona kodekslari xizmat qiladi. Davlat tomonidan yaratilgan "yagona darcha" tizimi orqali EIHLarda ro'yxatdan o'tish, litsenziya olish va soliq hisobotlarini topshirish soddalashtirilgan. Bundan tashqari, EIHLarda faoliyat yurituvchi korxonalar mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning bevosita manfaatdor subyektlaridan biri hisoblanadi [2].

2. Soliq va bojxona imtiyozlari

EIH rezidentlariga 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarda quyidagi imtiyozlar taqdim etiladi [3]:

Yagona soliq to'lovi yoki soliqdan ozod qilish (korxonalar foyda solig'i, yer solig'i, mol-mulk solig'i);

Import bojxona to'lovlaridan ozod etish;

Asosiy vositalarni olib kirishda QQSdan ozod etish;

Foyda solig'i bo'yicha pasaytirilgan stavkalar joriy qilinishi.

Bu imtiyozlar korxonalarga dastlabki yillarda xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish liniyalarini tezda ishga tushirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi.

3. Infratuzilmaning rivojlanganligi

EIHLar tashkil etilayotgan hududlarda zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi yoki uni jadal rivojlantirish davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, transport-logistika infratuzilmasi va tayyor ishlab chiqarish binolari mavjudligi korxonalar faoliyati uchun muhim resursdir. Masalan, Angren EIHDa temiryo'l terminallari, xalqaro avtomobil yo'llari va bojxona terminallari mavjudligi ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tezkor eksport qilish imkonini bermoqda.

4. Investitsion muhit va innovatsiyalar

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda EIHLarning roli beqiyosdir. Chet el investorlari uchun moliyaviy xavflarni kamaytirish, mulk huquqining kafolatlanishi, erkin valyuta ayirboshlash va dividendlarni chet elga olib chiqish imkoniyatlari EIHLarning jozibadorligini oshirmoqda. Shu bilan birga, ko'plab xorijiy investorlar o'zlarining ilg'or texnologiyalari va boshqaruv tajribasini olib kelmoqda. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ham innovatsion o'zgarishlarga turtki bo'lib xizmat qiladi [4].

5. Mehnat resurslari va kadrlar salohiyati

Samarali faoliyat yurituvchi korxonalar uchun malakali mehnat resurslari muhim ahamiyatga ega. EIHLarga yaqin joylarda joylashgan kasb-hunar maktablari, texnikum va universitetlar orqali zarur kadrlar tayyorlanmoqda. Lekin ba'zi hollarda yuqori malakali muhandislar va texnologlar yetishmasligi sababli xorijdan mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu borada mahalliy kadrlar tayyorlash tizimini EIHL ehtiyojlariga moslashtirish zarur [5].

6. Marketing strategiyalari va tashqi bozorlar bilan aloqalar

Tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy samaradorligi ularning ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarda sotish qobiliyatiga ham bog'liq. EIHLarda eksportbop mahsulot ishlab chiqarish va uni xorijiy bozorga olib chiqish bo'yicha marketing strategiyalari muhim rol o'ynaydi. Shu sababli eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish, brendlashtirish, logistika zanjirlarini optimallashtirish kabi yo'nalishlarda davlat yordamining ahamiyati katta.

Xulosa qilib aytganda, erkin iqtisodiy hududlardagi tadbirkorlik subyektlarining samarali faoliyati ko'plab kompleks omillar bilan belgilanadi. Jumladan, davlat tomonidan yaratilgan huquqiy va institutsional muhit, soliq va bojxona imtiyozlari, rivojlangan infratuzilma, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va malakali kadrlar tayyorlash tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, EIHLar faoliyatini yanada samarali tashkil etish uchun quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

EIHLar faoliyatini monitoring qilish va baholash mexanizmlarini takomillashtirish;

Innovatsion klasterlar tashkil etish orqali korxonalar o'rtasida kooperatsiyani kuchaytirish;

Tadbirkorlar uchun eksport bozorlariga chiqishda marketing va maslahat xizmatlarini kengaytirish;

Mahalliy xom-ashyoga asoslangan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish.

Shu tarzda, EIHLar nafaqat ichki, balki tashqi bozorlarda ham raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqaradigan markazlarga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mirziyoyev Sh. M. "O'zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5281-sonli , 2017-yil 26-oktabr.
2. NAZAROV, NAZAR. "Analysis of business entities with the development of innovative and investment activities of entrepreneurship in free economic zones." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука* 10 (2021): 719-727.
3. Shomurodova S. G., Nazarov N. G. NATURAL GEOGRAPHICAL LOCATION AND TOURISTIC POTENTIAL OF PISKENT DISTRICT //Journal of Geography and Natural Resources. – 2024. – T. 4. – №. 01. – C. 17-22
4. Nazar, Nazarov. "Increasing Export Potential with Special Economic Zones in Uzbekistan."
5. Nazarov, N. G. (2024). STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 6(06), 30-36.

INNOVATIVE
ACADEMY